

JAMOAT TARTIBIGA QARSHI JINOYATLARGA OID MILLIY VA XORIJIY QONUNCHILIK NORMALARINING QIYOSIY-HUQUQIY TAHLILI

Vafoev Farxod Axatovich

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
Magistratura tinglovchisi, podpolkovnik
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15754266>

Аннотация. Ушбу мақолада жамоат тартибига қарши жиноятларга оид миллий ва хорижий қонунчилик нормаларининг қиёсий-ҳуқуқий таҳлили, моҳияти, ушбу турдаги ҳуқуқбузарликлар учун жавобгарликни белгиловчи миллий ва хорижий қонунчилик нормалар таҳлили ёритилган.

Калит сўзлар: жамоат тартиби, ҳуқуқбузарлик, жавобгарлик, норма, қонун, профилактика, миллий, хорижий, маъмурий ва жиноий жавобгарлик.

Аннотация. В данной статье освещены сравнительно-правовой анализ норм национального и зарубежного законодательства о преступлениях против общественного порядка, их сущность, анализ норм национального и зарубежного законодательства, устанавливающих ответственность за данный вид правонарушений.

Ключевые слова: общественный порядок, правонарушение, ответственность, норма, закон, профилактика, национальный, зарубежный, административная и уголовная ответственность.

Annotation. This article examines the comparative legal analysis of national and foreign legislation on crimes against public order, their essence, and the analysis of national and foreign legislation establishing liability for this type of offense.

Keywords: public order, offense, liability, norm, law, prevention, national, foreign, administrative, and criminal liability..

Jamoat tartibiga qarshi jinoyatlarga oid milliy qonunchilik normalariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasida mustaqillik yillarida O'zbekiston Respublikasining 2010-yil 29-sentabrda qabul qilingan "Voyaga etmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasi to'g'risida"gi, O'zbekiston Respublikasining 2014-yil 14-maydagi

H

u "Xalq so'zi", 2014 y., 94 (6024)-son; O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami,

q "Xalq so'zi", 2016 y., № 182 (6617)-son.

q "Xalq so'zi", 2016 y., № 184 (6619)-son.

q
b
u

va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 14 martdagi PQ-2833-sonli “Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora -tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 14 martdagi “Huquqbuzarliklar chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-2833-sonli va 2018-yildagi 23-avgustdagi “Ichki ishlar organlari boshqaruv, nazorat va shahsiy tarkib bilan ishlashning samarali tizimini joriy etish bo‘yicha chora- tadbirlari to‘g‘risida”gi saqlash, huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashishning sifat jihatidan yangi tizimini joriy etish to‘g‘risida”gi PQ-3528-son qarorlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 19-iyundagi “Toshkent shahrida jamoat tartibini ta‘minlash, huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish samaradorligini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-3786-son qarori va O‘zbekiston Respublikasi samaradorligini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida ichki ishlar organlari faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6196-sonli hamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 15-yanvardagi “Jamoat xavfsizligini ta‘minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasini ilmiy tadqiq qilish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish chora-tadbirlari to‘g‘risida⁴” PF-10-sonli Farmonlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 24-dekabrda “Jamoat xavfsizligini ta‘minlash samaradorligini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-4075-sonli, O‘zbekiston “Ichki ishlar organlari profilaktika (katta) inspektorlarining jamoat tartibini

s
a
q
l
a
s
h

b Bundan tashqari, 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan 2017–2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi⁶da hamda O‘zbekiston

y_____

i ⁴O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 15 yanvardagi “Jamoat xavfsizligini ko‘tarish chora-tadbirlari to‘g‘risida⁴” PF-10-sonli Farmoni.
c <https://lex.uz/docs/6755597?ONDATE=16.01.2024%2000>
h

a

Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022–2026 yillarga mo’ljallangan Yangi

z
b

e O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 17-yanvardagi RF-5635-son Farmoni bilan tasdiqlangan “2017 — 2021-yillarda O‘zbekiston ing beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini “Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili”da amalga oshirishga oid Davlat tning ijrosi yuzasidan hamda huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida ichki ishlar organlariga amaliy yordam ko‘rsatish bo‘yicha profilaktika (katta) inspektorlarining jamoat tartibini saqlash bo‘yicha n

i
n O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 24-dekabrda “Jamoat xavfsizligini ta‘minlash samaradorligini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora- t

a “Mahalla posboni” jamoatchilik tuzilmalarining rahbarlari lavozimlari tugatilib, ularga ish haqi to‘lash va ijtimoiy qo‘llab-quvvatlashning amaldagi mexanizmlari saqlab qolinganda, bo‘shayotgan shtat birliklari hisobidan tibini saqlash bo‘yicha yordamchilari lavozimlari joriy etilganligi hamda ularga huquqbuzarliklar profilaktikasi sohasida ichki ishlar organlariga amaliy yordam ko‘rsatish uchun shaxsiy javobgarlik yuklanganligini ko‘rish mumkin.

a
y O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 2019-yil 26-martdagi 251-sonli “Ichki ishlar organlari profilaktika (katta) inspektorlarining jamoat tartibini saqlash bo‘yicha yordamchilari faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi Qarori bilan ta‘sdiqlangan “Profilaktika (katta) inspektorlarining jamoat tartibini saqlash bo‘yicha yordamchilari faoliyatini tashkil etish tartibi to‘g‘risida”gi Nizomi ham muhimdir.

t
a

t⁶
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli “O‘zbekiston bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni. // O‘zbekiston Respublikasi qonun O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022–2026 yillarga O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni. <https://lex.uz/>

⁸ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 24 dekabrda “Jamoat xavfsizligini

q
a

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ichki ishlar organlarining faoliyati jamoat tartibini, fuqarolar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishni ta'minlashda ularning mas'uliyatini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2017-yil 10-apreldagi PF-5005-sonli Farmoni qabul

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ichki ishlar organlarining huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'linmalari faoliyatini tubdan takomillashtirish lari to'g'risida"gi 2017-yil 18-apreldagi PQ-2896-sonli qarori bilan esa bevosita huquqbuzarliklar profilaktikasi xizmatlari, profilaktika inspektorining jamoat tartibini saqlash va fuqarolar xavfsizligini ta'minlash faoliyatining asosiy yo'nalishlari belgilangan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 14-fevraldagi "Toshkent shahrida jamoat tartibini saqlash, huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashishning sifat jihatidan yangi tizimini joriy etish to'g'risida"gi PQ-3528-sonli qarorida jamoat tartibini saqlash, avvalambor, voyaga etmagan va yoshlar o'rtasidagi huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish samaradorligini oshirish, huquqni muhofaza qiluvchi tuzilmalarning buzg'unchi tahdidlarni barvaqt aniqlash bo'yicha yakdil harakatlarni, ularni hamkorlikda va sifatli bartaraf etilishini ta'minlash eng nlarining asosiy vazifasi ekanligi ko'rsatib o'tiladi.

Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 29-noyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-27-sonli jamoat xavfsizligi" Konsepsiyasida "Jamoat xavfsizligi"ga tushuncha berilgan bo'lib, unga asosan "jamoat xavfsizligi — jamiyatning qonunga xilof tajovuzlar, himoyalanganlik holati bo'lib, u jamiyatning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi hamda insonning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlari ro'yobga

c

h

i

amoot xavfsizligini ta'minlash — davlat tomonidan jamiyatni tahdidlardan

a

r

i

l

i

s

h

Mazkur tushunchalardan kelib chiqib, “Xavfsiz xonadon” va “xavfsiz hovli” tushunchasi va tizimiga to‘xtalamiz.

“Xavfsiz xonadon” –bu har tomonlama xavfsiz bo‘lgan yashash joyidir “xavfsiz hovli” ham xuddi shunday har tomonlama xavfsiz bo‘lgan uydur. Mazkur tushunchalar jamoat tartibi bilan bog‘liqdir. Chunki jamoat tartibi qanchalik yaxshi yo‘lga qo‘yilgan bo‘lsa, xonadon, hovlilar xavfsiz bo‘ladi.

Biz tomonimizdan “*jamoat tartibi*” tushunchasiga yangicha ta’rif berilishi va ularning “shaxsiy xavfsizligini ta’minlash” va “jamoat xavfsizligini ta’minlash” tushunchalariga alohida ahamiyat berilishi bu uchta (jamoat tartibi, fuqarolarning shaxsiy xavfsizligini ta’minlash va jamoat xavfsizligini ta’minlash) tushunchalarni o‘zaro bog‘liqligini, bir–biriga kirishib ketganligi va biri birini taqozo etuvchi tushunchalar ekanligini ta’kidlaydi. Jamoat tartibining yuqorida keltirilgan ta’rifi amalda jamoat tartibini saqlash bu bir vaqtning o‘zida jamoat xavfsizligini ta’minlashdan iboratligiga asoslanadi. O‘z navbatida fuqarolarning shaxsiy xavfsizligini va jamoat xavfsizligini ta’minlash jamoat

– uning hayoti, salomatligi, shaxs erkinligi, turar joy daxlsizligi va boshqalarga qarshi qaratilgan jinoyatlarni sodir etilishi munosabati bilan buzilishi mumkin. Ko‘pchilik kishilarning xavfsizligi holati, korxonalar, muassasalar, t ko‘rsatishi, ya’ni jamoat xavfsizligi holatiga kishilarning ommaviy to‘planishlar, tabiiy ofatlar va boshqa favqulodda vaziyatlar sharoitida xavf tug‘dirilishi

Bundan tashqari, jamoat tartibini saqlash borasida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 15-yanvardagi “Jamoat xavfsizligini ta’minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasini ilmiy tadqiq qilish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish chora-tadbirlari to‘g‘risida¹¹” PF-10-sonli Farmoni va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 15-yanvarda “Kriminologiya sohasida ilmiy-amaliy tadqiqot ishlarini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-22-sonli qarori qabul qilindi. Qarori qabul

2007-yil 14-sentabrdagi O‘zbekiston Respublikasining “Qimor va

¹¹O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 15 yanvardagi “Jamoat xavfsizligini ko‘tarish chora-tadbirlari to‘g‘risida¹¹” PF-10-sonli Farmoni.
<https://lex.uz/docs/6755597?ONDATE=16.01.2024%2000>

tavakkalchilikka asolangan boshqa o'yinlarni tashkil etish hamda o'tkazishni tartibga solish munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi Qonuniga binoan axborot tarmog'i provayderlari orqali qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarni tashkil etish hamda o'tkazganlik uchun JKning 278-moddasi

i

k

k Bu masalada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2007-yil 28-martdagi PQ-608-sonli "Qimor o'yinlarini tashkil etish va o'tkazish bilan bog'liq

n

o

q

dikning oldini olish borasidagi masalalarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, AQShda "bezorilik" jinoyati "disorderly conduct" yoki "breach of the peace" nomi ostida

q

conduct (Narushenie obshchestvennogo poryadka) bu haqoratomuz va bezovta

giluvchi, boshqalarning jamoat joyida harakatlanishiga halaqit beradigan jamoat

bilan bog'liq xatti-harakat bo'lib 6 oygacha ozodlikdan maxrum qilish yoki (va)

qo'llaniladigan Black's Law Dictionary yuridik lug'atiga ko'ra breach of the peace

q. Demak yuqoridagi ta'riflardan ma'lumki ushbu huquqbuzarliklar bizdagi

d

o Niderlandiya Jinoyat kodeksida ham bezorilik alomatlarini o'z ichiga olgan moddalar mavjud. Masalan, 5-bob (jamoat tartibiga qarshi jinoyatlar)

142-moddasiga ko'ra jamoat tinchligini soxta telefon chaqirig'i, favqulodda

q

x

e

h ¹² O'zbekiston Respublikasining 2007 yil 14 sentabrda qabul qilingan "Qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarni tashkil etish hamda o'tkazishni tartibga solish munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi O'RQ-109-sonli Qonuni // lex.uz – O'zbekiston Respublikasi Konunchilik ma'lumotlari milliy bazasi.

l ¹³ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2007 yil 28 martdagi PQ-608-sonli "Qimor o'yinlarini tashkil etish va o'tkazish bilan bog'liq noqonuniy faoliyatning oldini olish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qaror. <https://lex.uz/docs/1150004>

h O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 16 avgustdagi 176-sonli "Qimor o'yinlarini tashkil etish va o'tkazishni yanada tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaror.

b

15

o

16

q

17

HYPERLINK

"<https://sherloc.unodc.org/cld/uploads/res/document/nld/1881/penal-code-of-the>

Shuning 144-moddasiga ko'ra qonuniy namoyishlarda tartibsizlik va
18

Shvesiya Jinoyat kodeksining 16-bobi Jamoat tartibiga qarshi jinoyatlar haqida bo'lib uning 16-moddasiga ko'ra jamoat joyida shovqin qilgan yoki o'zini
19. Ushbu moddada bevosita bezorilikning alomati bo'lgan disorderly conduct

Ma'lumki har bir davlatning jinoyatlarni ayniqsa jamoat tartibiga qarshi noyatchiligining oldini olish uchun turli uslublari mavjud. Davlatlarning demografik holati, madaniyati, rivojlanganlik darajasi, moliyaviy imkoniyatiga qarab bu farq qilishi mumkin. Misol uchun AQShda Enni E Keysi jamg'armasi) jamg'armasi har yili ko'plab voyaga etmagan bolalarga, yoshlar va oilaga yorqin kelajak qurish yo'lida yordam beradi. Uysizlarga, ishsizlarga yordam berish orqali ularning yomon yo'llarga, xususan jinoyatchilikka qo'l urmasliklariga jamg'arma tashabbusi bilan xar yili nashr etiladigan KIDS COUNT jurnali har yili butun Amerika hududi bo'ylab bolalarning ijtimoiy farovonligi darajasi haqida ma'lumotlar to'plab hududlar kesimida qiyosiy taxlillarni amalga oshiradi. i voyaga etmaganlar tomonidan jamoat tartibiga qarshi jinoyatlarni sodir etishining sabablaridan biri bo'lgan moliyaviy qiyinchiliklardan voyaga etmaganlarni asrash, ularga munosib ijtimoiy farovonlik tuxfa etish bilan ham sa bo'ladi.

Endi esa bevosita voyaga etmaganlar bezorilik jinoyatlarini oldini olish bo'yicha xorij tajribasiga yuzlanadigan bo'lsak, rivojlangan davlatlardan biri bo'lgan Fransiya bunga misol bo'la oladi. Jumladan, maktabda bolalar olishadi. Ular o'qituvchi yordamchisi sifatida maktabning koridorlarda, ko'chalarda, kirish-chiqish eshiklari oldida turib bezorilik sodir etilishining
20

nomidagi ilmiy tadqiqotlar institui mavjud bo'lib²¹ (Ukrainskiy institut sotsialnyx issledovaniy imeni Aleksandra Yaremenko), uning faoliyatini asosiy

18

HYPERLINK

"<https://sherloc.unodc.org/cld/uploads/res/document/nld/1881/penal-code-of-the-n>

19

HYPERLINK

"<https://www.government.se/contentassets/7a2dcae0787e465e9a2431554b5eab03/the-swedish-t>

t

²⁰Shipunova Tatyana Vladimirovna. "Prestupnost nesovershennoletnix i preventivnye

21

yo'nalishlaridan biri yosh ukrain bolalari muammolari, qarashlari haqida ijtimoiy so'rovlar o'tkazish bo'lib bu institut voyaga etmaganlar xulq-atvori to'g'risida turli tadqiqotlarni davlat sektori, xususiy sektordagi milliy va xorijiy olimlar, tadqiqotchilar bilan birga yoki ularning buyurtmasiga binoan o'tkazadi. soslangan boshqa o'yinlar tashkil etishning oldini olish borasidagi xorijiy huquqiy hujjat - Gambling Act 2005

hisoblanadi. Mazkur hujjat kompleks tartibga soluvchi hisoblanib, nafaqat kazinolardagi o'yin biznesini, balki o'yin avtomatlaridan foydalanishda, lototereyalar tashkil etishda, shuningdek bukmekerlik idoralarining faoliyatida yuzaga keluvchi ijtimoiy munosabatlarni huquqiy jihatdan nazorat qiladi. Gambling Act 2005, shuningdek, o'yin bilan bog'liq faoliyat bilan shug'ullanish uchun litsenziya berish tartibini va mazkur turdagi faoliyatni nazorat qiluvchi organ - Gambling Komissiyasi (Gambling Commission)ning vakolatlarini belgilaydi.

Gambling Act 2005 da voyaga etmagan shaxslarni qimor va tavakkalchilikka asolangan boshqa o'yinlarga jalb etish masalasiga alohida to'xtalgan. Voyaga etmagan shaxslarga qimor va tavakkalchilikka asolangan boshqa o'yinlarni har qanday shaklda reklama qilganlik uchun javobgarlik belgilangan. Qonunning 46-moddasida voyaga etmagan shaxslarga qimor va tavakkalchilikka asolangan boshqa o'yinlar haqida ma'umotlar berish va ularda bu kabi o'yinlarga qiziqish uyg'otish jinoyat tarkibini keltirib chiqarishi belgilangan. 47-moddada esa, qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlar tashkil etiluvchi hududlarga voyaga etmagan shaxslarning kirishiga imkon bergan shaxslarning javobgarligi belgilab qo'yilgan.

Qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarni qonunga xilof tahlil etishda AQShning mavjud qonunchiligini o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Ma'lumki, mazkur mamlakat jinoyat qonunchiligi 52 ta normativ-huquqiy hujjatlar bilan tartibga solinadi. Ya'ni, Federal miqyosdagi va 50 ta shtat miqyosidagi jinoyat kodekslari va Kolumbiya Federal okrugining jinoyat kodeksi asosida. United states Code (AQSh qonunlari)ning XVIII bo'limi 50 bobi "Gambling" ("Qimor o'yinlari") deb nomlangan va mazkur bobda qonunga xilof ravishda qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarni tashkil etganlik uchun javobgarlik masalalari yoritilgan.

Fransiyada qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlar bilan bog'liq jinoyatlar uchun javobgarlik masalalari 1983 yil 12 iyulda 83-628-sonli "Qimor o'yinlari to'g'risida"gi Qonunda bayon etilgan. O'tgan vaqt davomida mazkur Qonunga bir necha bor o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilgan. Qonunning 1-moddasiga binoan, qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarni tashkil etish va o'tkazish tartibini buzish, ya'ni mazkur faoliyat bilan litsenziyasiz shug'ullanish yoki litsenziya talablariga rioya etmaslik 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish va 90 ming evrogacha jarima qo'llash bilan jazolanadi. Agar qilmish bir guruh shaxslar tomonidan sodir etilgan bo'lsa, jazo 7 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish va 200 ming evrogacha jarima solishgacha og'irlashadi.

2010-yil 12-mayda Fransiyada "Qimor o'yinlari va onlayn qimor o'yinlari sektorini nazorat qilish va ular faoliyatining oshkoraligini ta'minlash to'g'risida"gi 2010-476-sonli Qonun qabul qilindi. Qonunda axborot kommunikatsiya tarmoqlarida Fransiya hududida litsenziya asosida qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarni tashkil etishning qonuniy asosi yaratilib, mazkur tartibni buzganlik uchun 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish va 90 ming evro miqdorida jarima undirish bilan jinoiy javobgarlik belgilash qoida sifatida kiritilgan.

G

e
r
m
a

qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlar jamiyatda umumqabul qilingan qoidalarni mensimaslik, boshqalardan o'zini ustun sezish, buni atrofdagilarga ham bildirib qo'yish maqsadida duch kelgan narsaga shikast etkazish orqali sodir etiladigan, xudbinlik, maqtanchoqlik, bir so'z bilan aytganda qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlar bilan bog'liq jinoyatlar Jinoyat kodeksining "Tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlar bilan bog'liq jinoyatlar" mavzularida Fransiya qonun o'zgartirish harfiy asosida kahligta'isko'rtkazadi, insonning qabovativotqavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlaridish turkd aygari shaxsi tashkil belgilangan jazo teszi 3 yilgacha beghil belgilagan qonunga xilof faoliyat naqd pullarning bankdan tashqari muomalasi ko'payishiga, soliqlar va boshqa to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlanishiga ko'maklashadi va shu tariqa mamlakatning iqtisodiy asoslariga putur etkazadi. Qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlar jamoat tartibining buzilishiga, spirtli ichimliklar

THEORETICAL ASPECTS IN THE FORMATION OF PEDAGOGICAL SCIENCES

International scientific-online conference

me'yordan ortiq iste'mol qilinishiga va ijtimoiy xavfli qilmishlar (odatda, shaxsga

